

УДК 377

DOI 10.5281/zenodo.14178174

Научная статья

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ

CREATIVE PROJECTS IN LEARNING MOTIVATION IN THE TRAINING OF FUTURE ARCHITECTS

ГААХ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ГААKH TATIANA VLADIMIROVNA,

Senior lecturer,

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.

В статье рассматривается проблема мотивации учебной деятельности студентов-будущих архитекторов. Выявлена роль мотивации в учебном процессе. Определены особенности обучения архитектуре. Приведены успешные примеры проектных творческих конкурсов, которые явились не только вдохновением молодых архитекторов, но и мощным стимулятором их творческого мышления и умения работать в команде. В результате проведенного анализа сделан вывод, что использование проектов в образовании является эффективным способом стимулирования учебной мотивации учащихся.

The article deals with the problem of motivation of educational activities of students-future architects. The role of motivation in the educational process is revealed. The features of teaching architecture are defined. Successful examples of design creative competitions are given, which were not only an inspiration for young architects, but also a powerful stimulator of their creative thinking and ability to work in a team. As a result of the analysis, it was concluded that the use of projects in education is an effective way to stimulate the educational motivation of students.

Ключевые слова: *мотивация студентов, архитектура, творческие проекты, конкурсы, особенности направления.*

Key words: *student motivation, architecture, creative projects, competitions, special features of the direction.*

Архитектурное образование считается одним из самых творческих направлений в области дизайна и искусства. Уникальные особенности обучения по специальности "Архитектура" оказывают значительное влияние на учебную мотивацию студентов, формируя их профессиональные навыки, креативное мышление и стремление к совершенствованию.

Мотивация играет важную роль в учебном процессе, поскольку влияет на активность, усидчивость и результативность обучения. Учебная мотивация – это стремление учащегося к получению знаний, развитию навыков и умений, достижению учебных целей [5].

Одной из особенностей обучения архитектуре является необходимость находить баланс

между строгостью технических аспектов проектирования и свободой творческого выражения. Студенты архитектурных факультетов должны уметь объединять рациональное мышление с художественным видением, что требует от них большой самодисциплины, аналитических способностей и творческого потенциала.

Архитектурное образование предполагает не только освоение технических навыков, но и развитие индивидуального стиля и визуального мышления. Студенты изучают историю искусства, осваивают принципы композиции, изучают современные тенденции в дизайне. Этот комплекс знаний и умений побуждает студентов к поиску новаторских идей, к экспериментам и креативному подходу к решению проектных задач.

Еще одним важным аспектом архитектурного образования является практическая составляющая. Студенты не только теоретически изучают принципы архитектурного проектирования, но и имеют возможность участвовать в реальных проектах, стажировках у профессионалов отрасли, конкурсах и выставках. Это позволяет им применять полученные знания на практике, ощутить реальные вызовы и достижения в области архитектуры.

Практическая направленность обучения способствует формированию у студентов четкой цели и уверенности в своих силах. Взаимодействие с опытными практикующими архитекторами, возможность участвовать в профессиональных мероприятиях и выставлять свои проекты на обозрение публике подстегивают студентов к постоянному развитию и совершенствованию.

Архитектурное образование, сочетающее в себе техническую дисциплину, творческий подход и практический опыт, способствует формированию у студентов высокой учебной мотивации, вдохновляя их на достижение успеха в профессиональной сфере.

Вышесказанное позволяет выделить некоторые особенности обучения на направлении подготовки "Архитектура".

Творческий подход. Одной из ключевых особенностей архитектурного образования является необходимость постоянного творческого мышления. Студенты архитектурных вузов постоянно сталкиваются с задачами по проектированию зданий, созданию архитектурных композиций и разработке дизайна. Этот постоянный поток задач требует нестандартного подхода и постоянного поиска новых идей, что может вызывать усталость и снижение уровня мотивации [9].

Интеграция различных дисциплин [3]. В процессе обучения архитекторы изучают не только архитектурное проектирование, но и искусство, историю, инженерные науки и даже социологию. Это требует широкого кругозора и способности быстро переключаться между различными дисциплинами, что может быть вызывающим фактором для студентов.

Проектная деятельность. Одним из основных методов обучения на архитектурном направлении является проектная деятельность. Студенты регулярно привлекаются к созданию проектов, что требует не только креативности, но и организации, умения работать в команде и эффективного управления временем [7].

Участвуя в проектах, студенты самостоятельно формулируют цели и задачи, разрабатывают план действий, и принимают активное участие в процессе обучения. Это способствует появлению внутренней мотивации, ведь учащиеся видят явную цель своей деятельности и могут отслеживать свой прогресс. Кроме того, успешное завершение проекта приносит ученикам удовлетворение и повышает их уверенность в своих силах.

По мнению некоторых исследователей [1; 2; 6; 10], учебная мотивация учащихся возрастает благодаря возможности самостоятельно выбирать тему проекта, вырабатывать стратегию выполнения и принимать собственные решения [4]. Этот опыт развивает ответственность за учебу и уверенность в своих способностях, что влияет на общую учебную мотивацию.

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров успешных учебных проектов, кото-

рые стали вдохновением для других студентов и привнесли инновации в различные области знаний.

Один из самых масштабных федеральных проектов «Школа мечты» направленный на повышение качества школьной среды, за счет привлечения будущих архитекторов и дизайнеров в разработке реальных проектов. Отметим, что проект «Школа мечты» стартовал в 2022 году по инициативе Федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры Общественного совета при Минпросвещения России и уже второй год реализуется при поддержке Общественной палаты РФ.

В проекте приняли участие около 600 студентов, в том числе студенты КГУ им. К.Э. Циолковского (г. Калуга). Особенностью стало то, что в проекте от Калужского государственного университета приняли участие студенты 1-3 курсов, что безусловно, стало для студентов уникальной возможностью ощутить себя в роли профессионалов, отличная возможность получить и прикладные компетенции, а также сформировать актуальное портфолио и стать замеченными в профессиональном сообществе.

Другим примером успешного образовательного проекта является Всероссийский проект «Моя река», организованный Единым институтом пространственного планирования РФ при поддержке Минстроя России.

Образовательный проект «Моя река», направлен на укрепление связей между профессиональным сообществом и будущими архитекторами в вопросах развития навыков предпроектных исследований и создания собственных проектов. В течение года, студенты, в рамках курсового и дипломного проектирования разрабатывают свои проекты. Кураторы проекта от Градплана осуществляя воркшопы и консультации вместе с преподавателями вузов помогают будущим профессионалам с постановкой задач, анализом и методиками выполнения проекта, при этом не ограничивая фантазию и экспериментаторские идеи участников проекта.

В первом смотре-конкурсе студенческих работ участвовали три профильных вуза страны – МГСУ, ГУЗ и РАНХиГС, но уже следующие годы увеличили количество участников в пять раз, что позволило существенно расширить географию конкурса (Москва, Калуга, Тульская область «Кондуки»).

2021-2022 учебный год посвящен развитию набережных реки Оки в границах Калуги. Над проектом "Моя река" в этом году работали студенты 13 вузов, в числе которых был КГУ им. К. Э. Циолковского. От КГУ участвовало две команды: с проектом "Спорт– связь поколений"; с проектом "Уровни комфорта". По итогам смотра студенческих работ проект КГУ им. К.Э. Циолковского "Уровни комфорта" получил 2 номинации – "Междисциплинарный подход к проектированию" и "Лучший средовой дизайн".

Следующий год команды студентов из 14 ведущих вузов страны, в том числе и КГУ им. К.Э. Циолковского (проекты: «Там, по неведомым дорожкам», «Идеальный город Кондуки») создавали различные сценарии развития экокорта «Кондуки», который богат нетронутой природой, голубыми озерами и невероятными пейзажами. По итогам смотра студенческих работ проект КГУ им. К.Э. Циолковского "Идеальный город Кондуки" получил диплом победителя в номинации «Концептуальный подход».

Проект «Солнечный сад» в области архитектуры и дизайна. Студенты архитектурного факультета разработали проект «Солнечный сад», который представляет собой современное здание с интегрированными солнечными панелями и вертикальными садами. Этот проект не только демонстрирует инновационные подходы к энергосбережению и устойчивому развитию, но и является примером того, как студенты могут сочетать креативный дизайн с функциональностью.

Студентам удалось не только представить концепцию здания будущего, но и создать рабочий прототип с элементами "зеленой" архитектуры. Проект "Солнечный сад" стал не

только учебным, но и исследовательским, оказывая влияние на развитие сферы архитектуры и дизайна.

В заключение отметим, что успешные учебные проекты в институтах не только развивают участников, но и вносят вклад в развитие науки и образования. Инновационные и вдохновляющие проекты, подобно «Школе мечты», «Моей реке» и «Солнечному саду», способствуют формированию новых знаний, идей и практических решений, открывая новые горизонты для образования и научных исследований.

Итак, использование проектов в образовании является эффективным способом стимулирования учебной мотивации учащихся. Этот метод обучения не только способствует глубокому усвоению материала, но и развитию практических навыков, коммуникативных способностей и внутренней мотивации. Давайте продолжать расширять практику использования проектов в образовании для повышения интереса и успешности обучения студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Е.А. Применение проектного подхода при реализации образовательного курса в вузе // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2022. № 2 (70). С. 39-46.
2. Белова И.Л. Развитие проектной культуры будущего дизайнера-педагога в вузе: дис. ... канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2007. 199 с.
3. Бреднева Н.А. Проектная деятельность студентов в условиях междисциплинарной интеграции: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2009. 25 с.
4. Гаах Т.В. Самостоятельная работа студентов как ведущая форма организации учебного процесса // Образование и проблемы развития общества. 2021. №3 (16). С. 14-19.
5. Дидковская Я.В., Вишневский Ю.Р., Лугин Д.А. Инновационный потенциал молодежи: мотивация участия и барьеры реализации молодежных стартапов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2021. № 1. С. 8-20.
6. Егоров Е.Е. Проектная деятельность как инновационная технология в системе современных подходов к обучению / Е.Е. Егоров, АВ. Анисенко, Ю.В. Бурлакова, Н.С. Быкова // Мир науки. Педагогика и психология. 2016. № 4. 10 с.
7. Зенгин С.С. Проектный подход как инновационный метод повышения эффективности деятельности ВУЗа // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. С. 306-311.
8. Мусихин И.А. Проектное обучение в вузе: организация и типичные ошибки // Актуальные вопросы образования. 2021. № 1. С. 16-21.
9. Сауренко Н.Е. Императивность проектного подхода как методологии организации образовательного процесса в высшей школе // Вестник ГУУ. 2013. № 22. 7 с.
10. Усатая Т.В. Развитие художественно-проектной деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов университета: дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 2004. 175 с.

© Гаах Т.В., 2024.